

RIVOJLANIB BORAYOTGAN IJTIMOYIY INFORMATIKANING JAMIYATGA TA'SIRI

Axmadaliyeva Shoxista Ibroximovna

Toshkent Texnologiya, Menejment va Kommunikatsiya (TMC) Instituti informatika fani katta o'qituvchisi.

axmadaliyevashoxista@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845964>

Annotatsiya. *Ijtimoiy informatikaning rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan ijobiy va salbiy omillar haqida va ularning yechimi haqida so'z yuritiladi. Yoshlarning internetdan tartibsiz foydalanishi natijasida kelib chiqadigan illatlar haqida gapirib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy informatika, vizualizatsiya, sun'iy intellekt, kompyuterlashtirish, mikroprotsessorlar, to'rtinchi axborot inqilobi.*

Аннотация. *Обсуждаются положительные и отрицательные факторы, возникающие в результате развития социальной информатики и пути их решения. В нем говорится о бедах, вызванных нерегулярным использованием Интернета молодыми людьми.*

Ключевые слова: *Цифровые технологии, социальная информатика, визуализация, искусственный интеллект, компьютеризация, микропроцессоры, четвертая информационная революция.*

Annotation. *Positive and negative factors arising as a result of the development of social informatics and their solutions are discussed. It talks about the ills caused by the irregular use of the Internet by young people.*

Keywords: *Digital technologies, social informatics, visualization, artificial intelligence, computerization, microprocessors, the fourth information revolution.*

Hammaga ma'lumki XXI asr texnologiya asri hisoblanadi. Bu asrga kelib insoniyatning turmush tarzi, yashash sharoiti yaxshilanib, turli sohalardagi imkoniyatlari ortib bormoqda.

Bugungi kunda texnologiya va internet, ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanib bormoqda va insoniyat hayotiga turli miqdordagi ijobiy va ba'zi jarayonlarda salbiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda hech bir inson o'z hayotini internetsiz va mobil aloqalarsiz tasavvur qila olmaydi, ayniqsa, o'sib kelayotgan yoshlar. Internetdan foydalanish maqsadlari va turlari jamiyat qatlamidagi foydalanuvchilarning axborot savodxonligi va ijtimoiy kelib chiqishiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Juda ko'p horij davlatlarida internetdan foydalanish va texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari bosqichma-bosqich amalga oshirilganligi sababli odamlarda ijtimoiy informatikaga moslashish va "immunitet" asta-sekinlikda shakllanib borgan.

Xorijiy internet foydalanuvchilarning aksariyatida axborot madaniyati ham o'z navbatida bosqichma-bosqich shakllanib borganligi sababli internetdan foydalanishda ahloqiy normalardan uzoqlashmaydigan, buzg'unchi g'oyalarga chalg'imaydigan, foydalanish jarayoniga cheklovlar qo'ya oladigan ijtimoiy qatlam shakllanishiga sabab bo'lgan.

Lekin o'sib kelayotgan yoshlar orasida internetdan maqsadsiz foydalanuvchilar va internet geymerlar soni horij davlatlarida ham kundan-kun ortib bormoqda.

O‘zbekistonda 2017 yilgacha bo‘lgan davrda internetdan foydalanish darajasi har tomonlama mukammal bo‘lmaganligi sababli foydalanuvchilarning aksariyat qatlami ish yuzasidan ilmiy-marifiy hamda kasbiy faoliyati yuzasidan internetga murojaat qilgan.

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (PMTI) mutaxassisleri 2017-2022-yillarda O‘zbekistonning raqamli infratuzilmasida ro‘y bergan o‘zgarishlarni tahlil qilib chiqdi. O‘tkazilgan tahlil davrida mamlakatda raqamli infratuzilmaning barcha ko‘rsatkichlari bo‘yicha sezilarli o‘sish qayd etilgan. Shu jumladan:

- xalqaro ma’lumotlarni uzatish tarmog‘iga (internet) ulanish tezligi 28 barobar oshdi va 2022-yilda 1800 Gbit/s ni tashkil etdi;
- provayderlar uchun internet tariflari narxi 30 barobar, ya’ni 2017-yildagi 90 dollardan 2022-yilda 3 dollargacha arzonlashdi;
- optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligi 7 barobar oshib, 2017-yildagi 24,5 ming km dan 2022-yilda 170 ming km gacha yetdi;
- mobil tayanch stansiyalar soni qariyb 3 barobar ko‘paydi va 2022-yilda 54 mingtaga yetdi;
- 2022-yilda aholining 75 foizi internetdan foydalanish imkoniga ega bo‘ldi. 2017-yilda bu ko‘rsatkich 34,5 foiz edi;
- Uyali aloqa tarmoqlari abonentlari ulushi 2017-2022 yillarda 70 foizdan 86 foizga (o‘sish 1,2 barobar) ko‘tarildi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish (2026-yil oxirigacha uning YAIMdagi ulushini kamida 2,5 barobarga oshirish) “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida asosiy “drayver” sifatida belgilangan. Ushbu maqsadga erishish uchun raqamli xizmatlar bozori va infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Shu jumladan:

- dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarishni 5 barobar, eksportini esa 10 barobar, ya’ni 500 million AQSh dollariga yetkazish rejalashtirilgan.
- iqtisodiyotning real sektoridagi ishlab chiqarish va operasion jarayonlarda, moliya va bank sektorlarida raqamlashtirish darajasini 70% ga yetkazish belgilangan.
- shaharlarni rejalashtirish va qurilishni raqamlashtirish, ularni “Aqlli shahar” konsepsiyasi doirasida rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berish ko‘zda tutilgan.

Shunday qilib, raqamli infratuzilmani yanada takomillashtirish sifatli iqtisodiy o‘sishni ta’minlash, biznes imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, aholining ta’lim, xizmatlar va onlayn bandlikdan foydalanish imkoniyatlarini oshirishda yordam beradi

Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan ma’lum bo‘ladiki, bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida internetdan foydalanish ko‘lami har tomonlama ortib, rivojlanib bormoqda va foydalanuvchilar soni ham umumiy aholi soniga nisbatan ancha ko‘tarilgan.

2017-2019 yillarda aholisining katta qismi, jumladan, yoshlar juda tez sur’atlarda internet tarmog‘iga kirib keldi. Bu o‘z navbatida ko‘plab muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ijtimoiy informatikaning keskin rivojlanishi jamiyat taraqqiyotiga ham ijobiy ham salbiy ta’sirlari bilan dunyo axborot ommasini hushyorlikka talab qilmoqda.

“Ijtimoiy informatika” atamasi 1996 yilda AQShda ommaviy muhokamalar chog‘ida “kompyuterlashtirishning ijtimoiy oqibatlari”, “kompyuterlashtirishning ijtimoiy tahlili” va “jamiyatdagi axborot tizimlari” kabi tushunchalarni birlashtirish orqali tizimlashtirilgan holda kiritilgan.

Bu informatika fanining alohida ilmiy yo‘nalishi bo‘lib, uning vazifasi **axborot texnologiyalarining jamiyatga ta’siri va ijtimoiy oqibatlarini, jumladan, kompyuter va kitob adabiyotlari nisbatidagi o‘zgarishlar, aloqa, hizmat ko‘rsatish sohalari, axborot xavfsizligi hamda ta‘lim sohasiga ta’siri va yuzaga keladigan muammolarni bartaraf qilish yo‘llarini ishlab chiqishdan** iboratdir.

To‘rtinchi axborot inqilobi ya’ni mikroprotsessorli texnika va xususan, personal kompyuterlarning paydo bo‘lishi natijada paydo bo‘lgan tadqiqot sohasi - axborot jamiyati ijtimoiy informatikaning paydo bo‘lishining zaruriy shartlari deb hisoblanishi mumkin. 1996 yilda ijtimoiy informatikaning dolzarb muammolarini ishlab chiqish uchun turli institutlar olimlarining sa’y-harakatlarini birlashtirgan Xalqaro Ijtimoiy Informatika Instituti (International Institute of Socio-informatics- IISI) tashkil etildi. Xalqaro Ijtimoiy-Informatika Instituti (IISI) axloqiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlariga alohida e’tibor qaratgan holda ijtimoiy tizimlarni qo‘llab-quvvatlash uchun kompyuter dasturlarini ishlab chiqishni tadqiq qilish uchun tashkil etilgan.

Foydalanuvchilarga yo‘naltirilgan texnologiyani ishlab chiqish, ishtirokchi tadqiqotlar va ELSI¹ bo‘yicha o‘n yillik tajribaga ega bo‘lgan tadqiqotchilarning fanlararo jamoasi kompyuter fanlari, sotsiologiya, psixologiya, ta‘lim va iqtisod kesishmasidagi masalalar bo‘yicha tadqiqotlar olib boradi. AQShda Axborot fanlari va texnologiyalari assotsiatsiyasi (Association for Information Science & Technology –ASIS&T²) informatika fanining ushbu yo‘nalishini o‘rganadi.

Ijtimoiy informatikaning bugungi kundagi asosiy vazifasi kompyuter fanlari, sotsiologiya, psixologiya, ta‘lim va iqtisod kesishmasidagi masalalarni foydalanuvchilarga imkon qadar yaqqol yetkazib berish va bu borada vujudga keladigan muammolarni hal qilishdan iboratdir.

Barcha sohalarda media vositalardan va sun’iy intellekt tizimidan keng foydalanishning ijobiy va salbiy taraflari mavjud bo‘lib, salbiy taraflaridan biri yoshlarning dangasa va tayyor yechimli ishlarga qiziqishining ortib borishidir. Bugun kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki ko‘plab yoshlarda izlanish, o‘z ustida ishlash, ilmiy tadqiqotlar olib borishga qiziqish susayib bormoqda.

Bundan tashqari uy vazifalar, ilmiy maqolalar, mustaqil ishlar va ta‘limga taaluqli barcha topshiriqlarni bajarishda sun’iy intellekt yordamiga tayanib qolishmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt yordamidan unumli foydalanish, yo‘llanma va usullarni olish hamda takomillashtirish ish jarayonini tezlashtiradi va vaqatni tejaydi, albatta. Bunday imkoniyatlardan kerakli maqsadlarda unumli foydalanish albatta zarur, lekin izlanish, mediamadaniyatni oshirish, internet savodxonligi kabi hislatlarni ham unutmaslik lozim.

Internetdan foydalanish maqsadi va vaqtini to‘g‘ri belgilamaslik bugungi kunda yoshlar o‘rtasida internetga tobelik, elektron geymerlik (kompyuter o‘yinlariga mukkasidan ketish), Web-storfiing (tarmoqlar bo‘ylab to‘xtovsiz sayohat qilish), o‘z hayotini internetda ideallashtirib ko‘rsatish kabi salbiy illatlarning rivojlanib ketishiga sabab bo‘lmoqda.

¹ ELSI tadqiqot dasturi odamlar, oilalar va jamoalar uchun genetik va genomik tadqiqotlarning axloqiy, huquqiy va ijtimoiy oqibatlari bo‘yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarni rivojlantiradi.

² ASIS&T ta‘lim, tadqiqotlar, nashrlar va doimiy ta‘lim orqali e’tibor, imkoniyat va qo‘llab-quvvatlash orqali a’zolarga o‘z ko‘nikmalarini oshirish va martabalarini rivojlantirishga yordam berish orqali axborot fanlari va axborot texnologiyalarining shunga o‘xshash ilovalarini rivojlantiradi. Bugungi kunda tashkilot tarkibiga muhandislik, tilshunoslik, kutubxonachilik, ta‘lim, kimyo, informatika va tibbiyot kabi turli sohalardagi mutaxassislar kiradi. Tashkilot a’zolari "jamiyatning axborotni saqlash, olish, tahlil qilish, boshqarish, arxivlash va tarqatish usullarini yaxshilashdan umumiy manfaatdorlik"ga ega.

Foydalanilgan manbalar:

1. Shoxista A., Shaxnoza A. EMPOWERING THE FUTURE: THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN SUPPORTING BUSINESS AMONG YOUNG PEOPLE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 1. – C. 23-32.
2. Shoxista A., Shaxnoza A. THE TRANSFORMATIVE POWER OF DIGITAL TECHNOLOGIES: A CATALYST FOR YOUTH EMPOWERMENT AND BUSINESS SUCCESS //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 121-126.
3. Shoxista A., Shaxnoza A. NURTURING CREATIVE MINDS: THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL THROUGH EDUCATION //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 127-130.
4. Sh. Axmadaliyeva SHAXSNING TA'LIM TARBIYASI VA RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING VA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNING ROLI. Modern Science and Research 3 (12), 1027-1031 30.05.2024 – C.1535-1538.
5. Асадов К.У., Холбоев И.А. WEB технологии в организации учебного процесса на примере курса «Численные методы и программирование» / ВЫСШАЯ ШКОЛА (Научно-практический журнал). 2017. N 11. P. 83-84.
6. <https://nsp.gov.uz/organizations/watch?id=6087>
7. Xalqaro Ijtimoiy Informatika Instituti (International Institute of Socio-informatics- IISI) sayti: <https://www.iisi.de/en/>
8. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonning-raqamli-infratuzilmasida-ruy-bergan-uzgarishlar-tahlil>